

COLECCION DE CANCIONES,

EL PILLUELO DE MADRID.

Húerfano soy en la tierra,
y por eso no suspiro,
que independiente respiro,
y el mundo á mi no me aterra.

Libre soy, y mis hermanos
han de ser todos los hombres:
nada me importan los nombres
de marqueses ni villanos.

Yó nací del pueblo bajo,
y de la gente vasalla,
y aunque soy de la canalla
vivo á costa del trabajo.

Soy de la gente perdida,
como dicen los señores;
á los que á fuer de sudores
se gana la honrada vida.

Cuando el Pilluelo va al Prado,
al ver tanto monigote,
se le eriza su bigote,
y le dá angustia y enfado.

Yo entre las turbas paseo
del barrio de la Paloma,
tras un belen otra broma,
tras un baile otro jaleo.

Yo me voy á la pradera
entre perfumadas flores
á gozar de los amores
de una muger hechicera.

Que es de Madrid la Esmeralda
con su airosa mantelina,
con su cintura divina
zapatito y corta falda.

Mas que el palacio de Oriente
me gusta á mi una merienda
en el canal con mi prenda,
de Madrid sol refulgente.

Alli se baila y se goza,
y olvidan sustos aciagos,
y calientes con los tragos
se juguetea y retoza.

A los que escuches decir
que esta mi cancion les carga,
son de la cáscara amarga
¡que la traguen!... y á vivir.
Que poco le importa al Pillo

de tirana y necia gente;
siempre dice lo que siente:
la verdad es su estrivillo,
y con esto me las guillo.

LA SAL DE LA CANELA.

Con eze cabeyo rojo
que al mármol roba la calma
y ez el iman de mi antojo,
haz puesto, niña del alma,
mi corazon en remojo.

Zi argun mandria lo murmura
que ze lo cuente á zu abuela,
criatura!

ay! benaya eza cintura
que ez la zal de la canela.

Tu zaves y yo bien zé
que en el punto que te vi
mi corazon te entregué.
Zi yo te digo alto aqui!
no digás, que no hay de qué.

Porque ez tanta tu hermosura
que perderé la cautela,
criatura!

en guipando eza cintura
que ez la zal de la canela.

Ay, zi un galan turuleque
la paz á mi pecho inquieta
dile niña que no peque,
ó en la punta de la teja
le he de pintar un jabeque.

Naide goce tu ternura
ó le arrimaré candela,
criatura!

pues me encanta eza cintura
que ez la zal de la canela.

No envidio al hombre que brilla
con fajaz y solideoz,
que ezo no entra en mi cartiya,
ni me petan los jaleoz
de la gente de goliya.

Mas enzalza mi ventura
que roar en carretela,
criatura!

eza gachona cintura
que ez la zal de la canela.

Ay! es tal mi frenesi,
que zi tu no erez ingrata,
no me importa que por tí
me dé la ley por corbata
los calzones del buchí.

Yo quiero la zepultura
zi allí con amor me vela,
criatura!

eza divina cintura
que ez la zal de la canela.

He de zacar mi churí
zi Dios lo contrario manda,
para romper la chichí
al desventurado randa.

Quien pienze darme pavura
yo le haré ver que no cuela,
que camela á mi rumí,
criatura!

dizputando eza cintura
que ez la zal de la canela.

LA PERLA DE TRIANA.

¡Viva la tez morena,
viva el zalero....Juy!
viva la jembra crua
por quien muero...

Ella tiene por ojaz doz zoles
caracoles;
ay, queria;
yo he cegao desde loz es visto.
Jesucrizto;
cómo hacen pená!

*Que es la perla de Triana
mi gitana,
y chorrea calia.*

Uy qué pierna...! pruencia,
que está vedao,
el meterse en la renta
del escusao.

Quién pudiera callá las pazione,

tentazione,
atróce me han
de... tomá á su paé por zuegro,
aunque ez negro
como el alquitran.

Que es la perla etc.

Zu garbo y zu zanduga
man derretio;
y por eso mancuentro
tan consumio;

puez no hay hombre muy eztirao
que su agrao

no zepa apreciá.

Porque zolo la zal'ca vertio,
ha perdido

la renta estancá.

Que es la perla etc.

LAS CORRALERAS DE SEVILLA.

Llevan las sevillanas
en el zapato,
un letrero que dice:
¡viva el tabaco!

Y en la mantilla,
un letrero que dice:
¡viva Sevilla!

Por las olas del rio
marcha un gargajo;
se encontró con un moco,
¡vaya dos majos!

¡Hay prenda mia,
yo no sé lo que paso,
cuando me miras!

Si Sevilla tuviera
menos murallas,
los suspiros que te echo,
los escucháras.

Pero está visto,
no sirve que yo rece
al Santo Cristo.

A la luz de mis ojos

134
que me iluminan
tus amantes querellas
tristes caminan.

Y por costumbre,
se vuelven donde miran
su viva lumbre.

Cuando escuchas mi nombre,
al ser de dia,
se le disipan las penas
al alma mia.

Mas si me olvidas,
vuelve á cerra la hora
de mis fatigas.

Cuando paso y te miro
que estás quejosa,
me tiro por el suelo
con mi pañosa.

Me acerco, y luego
á la luz de tu cara
me quedo ciego.

De San Juan á San Pedro
van cinco dias:
cinco mil son las penas
tuyas y mias.

Porque este mundo
se hizo pa que sufriera
siempre, tu Curro.

Las estrellas del cielo

son ciento y doce,
y las dos de tu cara
ciento y catorce.

Y aqui doy punto,
que si asi no lo hiciera
era difunto.

Del templo de Cupido
soy muy devoto,
la santa que adoraba
se fué con otro.

No me dá pena,
que ya tengo otra santa
que mas me quiera.

Quién tuviera la dicha
de Adan y Eva,
de no haber conocido
suegro ni suegra.

Que es un infierno
tener á dos demonios
siempre contentos.

Al perro de San Roque
le han levantado
un falso testimonio
que está preñado.

Malo está el mundo
que el perro de San Roque
no está seguro.

FIN.

CARMONA:—1859.

Imprenta de D. José M. Moreno, calle de Madre de Dios, núm. 1.